

**MAKTABGACHA YOSHDAGI TARBIYALANUVCHILAR
BOG'LANISHLI NUTQINI RIVOJLANTIRISHDAGI INNOVATSION
TEKNOLOGIYALARNING TASNIFI**

Umarova Umidaxon Ibaydullayevna

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7659594>

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilarning maktab ta'limiga tayyorlanishida asosiy va yetakchi o'rin tutuvchi jihat bu kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishdir. Bunda nutq o'stirish jarayoniga innovatsion ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish muhimdir. Maqolada bolalar nutqini o'stirishda qo'llaniladigan samarali usullarning afzalliklari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, nutqni rivojlantirish, maktabgacha yosh, kommunikativ kompetentsiya.

Аннотация: Формирование коммуникативных навыков является основным и ведущим аспектом подготовки детей к школьному обучению в дошкольной образовательной организации. Важно применять инновационные образовательные технологии в процессе развития речи. В статье рассматриваются преимущества эффективных методов, применяемых в развитии речи детей.

Ключевые слова: инновационные технологии, развитие речи, дошкольный возраст, коммуникативная компетентность.

Abstract: The formation of communicative skills is the main and leading aspect in the preparation of children for school education in the preschool education organization. It is important to apply innovative educational technologies to the process of speech development. The article examines the advantages of effective methods used in the development of children's speech.

Key words: innovative technologies, speech development, preschool age, communicative competence.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturida belgilangan bolalarga ta'lim berishda kompetentsiyaviy yondashuvning muhim qismi sanaladi. 6-7 yoshli bolaning umumiy muhim kompetentsiyalari sifatida birinchi navbatda, kommunikativ kompetentsiya, ya'ni muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmasini shakllantirish belgilangan. Demak, tarbiyalanuvchilarning o'yin, bilish va ijtimoiy kompetentsiyasi qatorida muloqot kompetentsiyasi asosiy o'rinni egallaydi. Shunday ekan, MTTda har bir ta'limiy faoliyat mazmunida bolaning nutqini o'stirish va muloqotchanlik ko'nikmalarini shakllantirish asosiy vazifa

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

hisoblanadi. Bola yangi bilimlarni o'yinlar va didaktik vositalar asosida o'zlashtirganida samaradorlik yuqori bo'ladi. Ya'ni badiiy adabiyotni oddiy o'qib berishdan ko'ra innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llagan holda faoliyatga tatbiq etish har bir bolaning nutqini rivojlantirish jarayonini ta'minlaydi, tezlashtiradi va shu bilan ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Buning uchun maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish va jarayonda faol qo'llash talab etiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini shakllantirish muhim va qiyin vazifadir.

Innovatsion texnologiyalar - bu pedagogik faoliyat natijasiga samarali erishishni ta'minlaydigan tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'limiy munosabatlarning yangi usullari va uslublaridir. Bunday ta'limiy muhit zamonaviy sharoitlarda bolaning shaxsiy rivojlanishidagi dinamik o'zgarishlar tufayli ijobiy natijaga erishishga qaratilgan ta'limiy usullar, metodlar, vositalarni o'z ichiga oladi. Aynan MTTda nutq o'stirish jarayonida badiiy adabiyotning o'rni beqiyosligini e'tirof etgan holda, badiiy asarlarni yangi texnologiyalar vositasida bolalarga o'rgatishning samaradorligi yuqori ekanligini kuzatdik.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish ko'p jihatdan quyidagilarning to'g'ri hal etish bilan bog'liq:

- ✓ nutqni rivojlantirishga doir didaktik materiallar tarkibiga ota-onalar, tarbiyachining ma'lum maqsadga qaratilgan nutqi, bolalarga o'qib yoki aytib beriladigan ertak, she'r, qo'shiqlar, hikoyalar muntazam kiritilishi;
- ✓ ta'limning didaktik materiallarni foydalanadigan tarzda zamonaviy tashkil etilishi;
- ✓ ta'limiy o'yinlarda bolalarning faol nutqiy muloqotda bo'lishini ta'minlash. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi bolalarning nutq qobiliyatini shakllantirishda quyidagi qiyinchiliklarga duch kelmoqda:
- ✓ har bir bolaning individual qobiliyatlarini aniqlash va mos ravishda rivojlantirish; - hamkorlikka asoslangan ta'lim munosabatlarida bolani faollashtirish;
- ✓ nutqiy qobiliyati yashirin bolalar bilan olib boriladigan alohida o'yinli vaziyatlar yaratiladi.

Shunday qilib, an'anaviy ravishda badiiy asarlarni o'qib berishdan ko'ra innovatsion shaklda badiiy asar bilan tanishtirishning amaliy afzalliklarini tasniflaymiz. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun an'anaviy ta'limiy faoliyat tarbiyachining hikoya qilib berishi, o'qib berishi va takrorlatgan holda yod oldirishini tan oladi. Ammo tajriba shuni ko'rsatadiki, bolalar tarbiyachining hikoyasini kichik o'zgarishlar bilan takrorlaydilar, hikoyalar kambag'al so'zlar

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

vositasida talqin qilinadi xolos. Shuning uchun, hikoyani o'qib berish jarayni nihoyasiga yetgach, bolalardan qayta hikoya qilib berish emas, shu hikoya asosidagi aralash kartinkalarni magnitli doskaga o'z o'rniga ko'ra terib chiqishini talab etadigan "Rasmlarning o'rnini top" o'yini bolalarni faol nutqiy vaziyatga undaydi. Ular voqealar ketma-ketligiga ko'ra rasmlarni izlab topish jarayonida nafaqat nutqi balki, diqqati, kuzatuvchanligi, mantiqiy fikrlashi rivojlanadi. O'zlari hosil qilayotgan hikoya kompozitsiyasini kuzatish tarbiyalanuvchilarni faollashtiradi va yangi so'zlar bilan tasvirlashga urinadi. Ushbu faoliyat bolalarni zerikishdan himoya qiladi, butun guruhni qayta hikoya qildirishga imkon bo'lmagan taqdirda, bu usul vositasida barcha bolalar ish jarayoniga jalb etiladi. Xususan, nutq o'stirish faollik markazini badiiy qo'llanmalarga va didaktik materiallarga boy tarzda jihozlashga e'tibor berish kerak. Bolalar nutqining barcha qirralarini rivojlantirishga yo'naltirilgan mavzuga mos syujetli rasmlar to'plamlari, sahnalashtirishga mo'ljallangan o'yinchoqlar to'plamlaridan, bosma didaktik o'yinlardan tashkil topgan metodik bankni yaratish tarbiyachi zimmasidadir.

Bolalarni so'zlashuv nutqiga o'rgatish va uni rivojlantirish monologik nutqni shakllantirishning asosi hisoblanadi. O'rta guruh yoshidagi bolalarda bog'lanishli nutqning rivojlanishida ular lug'atida 2,5 mingtagacha so'zlarning bog'lanishli va ularni faollashtirish katta ahamiyatga ega. Bu yoshdagi bola kattalar nutqini tushunibgina qolmay, balki o'z nutqida buyum larning belgilarini, sifatini bildiruvchi so'zlarni, vaqtni va oddiy munosabatlarni aks ettiruvchi ravishlarni ishlata boshlaydi. 4 — 5 yoshli bolaning dialogik nutqida savolga to'liq, keng javob berish talab etilsa-da, to'liq bo'lmagan jummalarni ishlatish hollari juda ko'p uchraydi, mustaqil javob berishda qiynaladilar, ko'pincha ular tasdiq shaklidagi savollardan foydalanadilar, savollarni to'g'ri tuza olmaydilar, o'rtoqlarining javobini tuzatish va to'ldirishga qiynaladilar. Shuningdek, ularda nutqning tuzilishi ilk shakliga ega bo'ladi. Ergashgan qo'shma gaplarni ishlatishda asosiy qism (shuning uchun, nima, qachon) tashlab ketiladi. Bolalar sekin-astalik bilan surat va o'yinchoqlar asosida mustaqil ravishda uncha katta bo'lmagan hikoyalar tuza boshlaydilar. Biroq ularning hikoyalari ko'pincha kattalar hikoyasining aynan nusxasi bo'ladi. Ular hali kerakli narsani keraksizdan, muhimni ikkinchi darajasidan ajrata olmaydilar.

Tarbiyachi bolaning bitta yoki ikkita jumladan iborat bolgan fikrlarining mazmunini fahmlab, o'zining savollari bilan bolaning fikrini to'liq va grammatik jihatdan to'g'ri bayon etishga undaydi. So'zlashuv nutqini rivojlantirish — bolalarni kattalarning nutqini tinglash va tushunish, savollarga javob berish,

ITALY

ITALY

boshqa bolalarning oldida o'z fikrini aytish, bir-birini tinglashdan iborat. O'rta va katta yoshdagi bolalar monologik nutqning asosiy turi — hikoya va qayta hikoya qilish malakasini egallaydilar. Hikoya va qayta hikoya qilish bog'langan nutqning eng murakkab turidir. Bolalarda boglanishli nutqni rivojlantirish ularni hikoya qilishga o'rgatish orqali amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "2017–2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. –T.: 2016 y., 29-dekabr.
2. "Sog'lom ona va bola yili" Davlat dasturi. –T., 2016.
3. "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili " Davlat dasturi –T., 2017.
4. O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim to'g'risidagi Nizom. // Maktabgacha tarbiya. –T., 2000, 1-son.
5. Маматхалиловна К. Н., Шахобидиновна А. С. и Нематиллаевна К. Г. (2020, август). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. В 8-й Международной научно-практической конференции –Евразийский научный конгресс" (9-11 августа 2020 г.) Издательство Barca Academy, Барселона, Испания (Том 370, стр. 175).
6. «Ilk qadam» Davlat o'quv dasturi. –T., 2018.

